

www.education.gouv.fr/stateval

Nouveau record pour les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) qui, après cinq années consécutives de hausse, atteignent 74 790 étudiants. La croissance relevée cette année (+ 2,2 % par rapport à 2004-2005) s'avère la plus élevée depuis la réforme de 1995 et concerne les trois voies (scientifique, économique et littéraire). Néanmoins, par rapport au vivier des admis au baccalauréat, la part des entrants reste pratiquement stable : 9,1 % des bacheliers généraux ou technologiques de la session 2005 ont intégré une CPGE en première année. Alors qu'ils ne représentent que 9 % des admis aux séries du bac ouvrant accès aux CPGE, les bacheliers S ayant suivi la spécialité « mathématiques » y constituent le contingent le plus important des nouveaux entrants, soit deux entrants sur cinq. Huit bacheliers sur dix continuant en CPGE ont eu une mention. Parmi l'ensemble des bacheliers avec mention, ceux issus des milieux sociaux les moins favorisés poursuivent moins souvent en CPGE que les autres. Les filles s'y dirigent également moins que les garçons à appartenance sociale et mention égales.

Les étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles

Croissance soutenue des effectifs Année 2005-2006

L'augmentation des effectifs en classes préparatoires aux grandes écoles se poursuit et s'accroît cette année : 74 790 étudiants y sont inscrits, soit une hausse de 2,2 % par rapport à 2004-2005 contre une hausse de 1,5 % entre 2003 et 2004 (*tableau 1*). Les effectifs sont les plus élevés depuis la réforme de 1995. Alors qu'elle était localisée l'an passé dans les classes publiques, la hausse est commune aux deux secteurs (+ 2,4 % pour le public, + 1,6 % pour le privé). De plus, elle est générale aux trois filières. Les classes scientifiques enregistrent une hausse pour la cinquième année consécutive (+ 1,9 % par rapport à 2004). En première année, la voie PTSI (« Physique, Technologie, Sciences de l'ingénieur ») progresse de 3 %, contrastant avec les baisses de ces deux dernières années. La voie PCSI (« Physique, Chimie, Sciences de l'ingénieur ») est celle qui semble profiter le plus de la hausse dans les classes scientifiques : en constante progression depuis la rentrée 2002, ses effectifs se sont accrues de + 6,9 % sur la période 2001-2005 (contre + 2,3 % pour la voie MPSI (« Mathématiques, Physique, Sciences de l'ingénieur »)). Après deux années consécutives de baisse, les effectifs en classes économiques et commerciales s'élèvent de + 2,4 %. La hausse est particulièrement forte dans les classes de première année (+ 2,8 %), notamment en « ENS Cachan section D2 » (+ 27,6 %) et

« Préparation économique et commerciale option technologique » (+ 10,1 %).

Enfin, le nombre de préparateurs littéraires croît de nouveau de 3,3 % avec, plus précisément, + 2,2 % en première année et + 4,8 % en deuxième année.

9,1 % des bacheliers 2005 poursuivent en CPGE

Les évolutions des nouveaux entrants en première année de CPGE doivent être comparées à celles des bacheliers de la session 2005. Ainsi, 9,1 % des bacheliers généraux ou technologiques de la session 2005 ont intégré une CPGE en première année (*voir le graphique p. 3*). Cette proportion est en légère baisse (- 0,1 point) par rapport à la rentrée 2004. Néanmoins, seul le taux de poursuite des bacheliers généraux a baissé (il passe de 13,6 % en 2004 à 13,2 % en 2005) alors que celui des bacheliers technologiques se maintient à 1,1 %. Ces évolutions sont à mettre en regard des variations des effectifs de lauréats au baccalauréat : la session 2005 se caractérise par une hausse nette des admis au baccalauréat général (+ 4,2 %) et une légère baisse de ceux au baccalauréat technologique (- 1,7 %). Ainsi, les effectifs de nouveaux bacheliers généraux entrant en CPGE ont augmenté mais relativement moins que le nombre total d'admis au bac général.

Tableau 1 – Répartition des élèves de classes préparatoires par discipline et année de préparation en 2005-2006

France métropolitaine + DOM

Type de classes préparatoires	Établissements publics				Établissements privés			Total général	Dont filles		Évolution effectif CPGE 2005-2006/2004-2005
	Ministère de l'Éducation	Ministère de l'Agriculture	Autres ministères	Total	Ministère de l'Éducation	Autres ministères	Total		Effectif	%	
CLASSES SCIENTIFIQUES											
Première année											
MPSI (Maths Physique/Sciences de l'ingénieur)	6 561		292	6 853	1 258		1 258	8 111	2 026	25,0	0,3
PCSI (Physique Chimie/Sciences de l'ingénieur)	7 036		135	7 171	1 022		1 022	8 193	2 394	29,2	1,3
PTSI (Physique Technologie/Sciences de l'ingénieur)	2 322			2 322	460		460	2 782	278	10,0	3,0
BCPST (Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre)	2 770	133		2 903	166		166	3 069	2 126	69,3	- 0,4
TSI (Technologie et Sciences industrielles)	730			730	20		20	750	52	6,9	- 4,8
TPC (Technologie, Physique, Chimie)	53			53			0	53	16	30,2	1,9
TB (Technologie et Biologie)	93			93			0	93	47	50,5	25,7
ENS Cachan C en 2 ans (Arts, Création industrielle)	41			41			0	41	37	90,2	5,1
Marine marchande				0	17		17	17	2	11,8	0,0
Total première année	19 606	133	427	20 166	2 943	0	2 943	23 109	6 978	30,2	0,8
Deuxième année											
MP-MP* (Mathématiques et Physique)	5 377		164	5 541	896		896	6 437	1 529	23,8	- 0,2
PC-PC* (Physique et Chimie)	4 581		61	4 642	771		771	5 413	1 862	34,4	0,8
PSI-PSI* (Physique et Sciences de l'ingénieur)	4 308		162	4 470	821		821	5 291	997	18,8	5,0
PT-PT* (Physique et Technologie)	2 178			2 178	448		448	2 626	277	10,5	2,9
BCPST (Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre)	2 501	97		2 598	151		151	2 749	1 854	67,4	12,5
TSI (Technologie et Sciences industrielles)	677			677	21		21	698	43	6,2	9,1
TPC (Technologie, Physique et Chimie)	25			25			0	25	11	44,0	- 24,2
TB (Technologie et Biologie)	47			47			0	47	30	63,8	- 21,7
ATS (Techno industrielle-Prépa en 1 an pour BTS)	630			630	25		25	655	57	8,7	5,6
ENS Cachan C en 2 ans (Arts, Création industrielle)	38			38			0	38	34	89,5	- 22,4
Préparations supérieures post-BTS (1)		281		281			0	281	142	50,5	- 0,4
Total deuxième année	20 362	378	387	21 127	3 133	0	3 133	24 260	6 836	28,2	3,1
Total classes scientifiques	39 968	511	814	41 293	6 076	0	6 076	47 369	13 814	29,2	1,9
CLASSES ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES											
Première année											
Prépa. économiques et commerciales option scientifique	2 941			2 941	882	21	903	3 844	1 959	51,0	- 0,4
Prépa. économiques et commerciales option économique	1 970		121	2 091	1 225		1 225	3 316	1 895	57,1	2,6
Prépa. économiques et commerciales option technologique	569			569	39		39	608	318	52,3	10,1
ENS de Cachan section D1 Économie Droit	376			376			0	376	285	75,8	1,3
ENS de Cachan section D2 Économie Méthodes	481			481			0	481	267	55,5	27,6
Total première année	6 337	0	121	6 458	2 146	21	2 167	8 625	4 724	54,8	2,8
Deuxième année											
Prépa. économiques et commerciales option scientifique	2 645			2 645	829	18	847	3 492	1 815	52,0	1,7
Prépa. économiques et commerciales option économique	1 660		101	1 761	1 075		1 075	2 836	1 566	55,2	2,6
Prépa. économiques et commerciales option technologique	420			420	27		27	447	234	52,3	10,4
ENS de Cachan section D1 Économie Droit	272			272			0	272	204	75,0	- 2,9
ENS de Cachan section D2 Économie Méthodes	324			324			0	324	170	52,5	- 4,1
ÉNS Cachan section D1 en 1 an (prépa pour STS)	125			125			0	125	91	72,8	0,8
ÉNS Cachan section D2 en 1 an (prépa pour STS)	56			56			0	56	39	69,6	0,0
Total deuxième année	5 502	0	101	5 603	1 931	18	1 949	7 552	4 119	54,5	2,1
Total classes économiques et commerciales	11 839	0	222	12 061	4 077	39	4 116	16 177	8 843	54,7	2,4
CLASSES LITTÉRAIRES											
Première année											
Lettres	5 239			5 239	398		398	5 637	4 392	77,9	2,2
Lettres et Sciences sociales	624			624	263		263	887	616	69,4	- 1,3
École nationale des Chartes	113			113			0	113	87	77,0	20,2
Saint-Cyr option lettres et sciences humaines			85	85			0	85	35	41,2	25,0
Total première année	5 976	0	85	6 061	661	0	661	6 722	5 130	76,3	2,2
Deuxième année											
Lettres	1 358			1 358	104		104	1 462	1 113	76,1	1,8
Lettres ENS Fontenay-Saint Cloud	2 255			2 255	74		74	2 329	1 763	75,7	7,9
Saint-Cyr option lettres et sciences humaines			76	76			0	76	24	31,6	72,7
Lettres et Sciences sociales	453			453	113		113	566	369	65,2	- 1,0
École nationale des Chartes	89			89			0	89	69	77,5	- 13,6
Total deuxième année	4 155	0	76	4 231	291	0	291	4 522	3 338	73,8	4,8
Total classes littéraires	10 131	0	161	10 292	952	0	952	11 244	8 468	75,3	3,3
Total des effectifs des CPGE	61 938	511	1 197	63 646	11 105	39	11 144	74 790	31 125	41,6	2,2

(1) Classes spécifiques au ministère de l'Agriculture après un BTS ou un DUT permettant d'intégrer une école supérieure d'ingénieurs.

Évolution du pourcentage de nouveaux bacheliers généraux et technologiques entrant en CPGE

Lecture : en 2005, 9,1 % des bacheliers généraux et technologiques entrent en CPGE après leur bac.

Le taux de poursuite en CPGE des bacheliers ES augmente de 0,1 point (soit 5,9 %) alors que celui des bacheliers L se maintient à 7,4 % et celui des bacheliers S diminue de 1 point (soit 19,9 %).

Deux entrants sur cinq sont titulaires d'un bac S spécialité « Mathématiques »

Le rapprochement du système d'information sur les inscrits en CPGE avec celui des bacheliers nous renseigne pour la première fois sur les spécialités suivies et les mentions au baccalauréat des entrants en classes préparatoires (voir l'encadré Source et définition p. 6).

Tableau 2 – Répartition des bacheliers de la session 2005 entrants en première année de classes préparatoires en 2005-2006 selon leur baccalauréat (en %)

France métropolitaine + DOM - Public MEN + Privé sous contrat

Type de classes préparatoires	Baccalauréats généraux										
	Baccalauréats S							Bacs ES	Bacs L	Ensemble bacs généraux	Bacs technologiques (%) (2)
	SVT - Spéc. Mathématiques	SVT - Spéc. Physique-Chimie	SVT - Spéc. Sciences de la vie et de la Terre	Sciences de l'ingénieur - Spéc. Mathématiques	Sciences de l'ingénieur - Spéc. Physique-Chimie	Sciences de l'ingénieur	Ensemble bacs S				
MPSI (Maths Physique/Sciences de l'ingénieur)	69,3	12,8	6,1	7,4	0,8	3,5	99,9	0,0	0,0	99,9	0,1
PCSI (Physique Chimie/Sciences de l'ingénieur)	41,2	41,9	3,5	5,4	4,2	3,7	99,9	0,0	0,0	99,9	0,1
PTSI (Physique Technologie/Sciences de l'ingénieur)	25,5	21,9	3,2	19,0	11,0	19,2	99,8	0,0	0,0	99,8	0,2
BCPST véto (Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre)	30,2	27,9	38,0	1,4	0,2	2,0	99,7	0,0	0,0	99,7	0,3
TSI (Technologie et Sciences industrielles)	0,3	0,1	0,3	0,0	0,1	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	99,2
TPC (Technologie, Physique, Chimie)	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	97,8
TB (Technologie et Biologie)	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	98,8
ENS Cachan C en 2 ans (Arts, Création industrielle)	3,3	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0	26,7	43,3	56,7
Marine marchande	21,4	42,9	28,6	0,0	0,0	7,1	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Classes scientifiques	45,6	25,9	8,9	7,0	3,1	5,2	95,7	0,0	0,0	95,7	4,3
Prépa économiques et commerciales option scientifique	50,3	26,0	18,3	1,3	0,5	1,8	98,2	1,8	0,1	100,0	0,0
Prépa économiques et commerciales option économique	3,1	1,0	1,1	0,0	0,0	0,1	5,3	94,3	0,4	99,9	0,1
Prépa économiques et commerciales option technologique	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,6	0,5	0,0	1,1	98,9
ENS Cachan D1 Économie Droit	6,1	5,2	7,9	0,3	0,0	0,0	19,5	71,1	9,4	100,0	0,0
ENS Cachan D2 Économie Méthodes	8,2	12,9	6,2	0,5	0,2	0,5	28,5	60,0	1,9	90,4	9,6
Classes économiques	24,0	12,8	9,1	0,6	0,2	0,9	47,6	44,0	0,7	92,3	7,7
Lettres	5,2	4,8	7,4	0,1	0,1	0,3	17,9	21,2	60,9	99,9	0,1
Lettres et sciences sociales	28,2	14,9	14,5	0,4	0,2	0,9	59,1	31,8	9,1	100,0	0,0
École nationale des Chartes	6,5	1,9	13,9	0,9	0,0	0,0	23,1	11,1	65,7	100,0	0,0
St-Cyr option Lettres et Sciences humaines	0,0	23,5	11,8	0,0	0,0	0,0	35,3	17,6	47,1	100,0	0,0
Classes littéraires	8,1	6,1	8,4	0,2	0,1	0,4	23,3	22,4	54,3	100,0	0,0
Total CPGE en %	33,9	19,4	8,9	4,3	1,9	3,3	71,7	13,9	10,1	95,7	4,3
Bacheliers (1) session 2005	8,0	11,0	12,0	1,0	1,0	2,0	35,0	22,0	13,0	70,0	30,0

Source : MEN-DEPP C1, Scolarité-Océan

(1) Exceptés bacheliers agricoles.

(2) Baccalauréats STI, STL et STT : les bacheliers STI représentent 49 % des bacheliers technologiques entrant en CPGE, les bacheliers STT 40 % et STL 11 %.

Lecture : 69 % des bacheliers de la session 2005 entrant en CPGE MPSI en 2005-2006 sont des titulaires d'un baccalauréat scientifique avec l'enseignement SVT dans le tronc commun et de spécialité mathématiques alors que ceux-ci représentent 8 % de l'ensemble des bacheliers 2005 généraux et technologiques (STT, STI, STL).

Alors qu'ils ne représentent que 35 % des admis à la session 2005 du baccalauréat général et technologique (bacs STI, STL et STT uniquement), les bacheliers scientifiques constituent le contingent le plus important des inscrits en CPGE (soit 72 % des inscrits en 2005). Cependant, la situation est très différente selon la spécialité suivie en terminale (*tableau 2*).

Les bacheliers scientifiques spécialité « Mathématiques » sont surreprésentés en CPGE par rapport à la situation au baccalauréat : ils représentent 38 % des nouveaux bacheliers entrant contre seulement 9 % des admis au baccalauréat général et technologique. Cette surreprésentation concerne les trois voies mais est accentuée dans les classes scientifiques où 53 % des entrants détiennent un bac S spécialité « Mathématiques ». Les filières MPSI et ECS (« Économie, Commerce

option scientifique ») se caractérisent par des taux particulièrement élevés de ces bacheliers (respectivement 76 % et 51 %).

Par opposition, la proportion de bacheliers S spécialité « Sciences de la vie et de la Terre » est moins élevée qu'au baccalauréat (9 % contre 12 % parmi les admis au bac 2005). Néanmoins, ces derniers sont notablement présents dans la filière BCPST (« Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre ») avec une part de 38 %.

Les bacheliers scientifiques spécialité « Physique-Chimie » s'inscrivent également plus souvent en CPGE mais l'écart constaté est de moindre importance que celui pour la spécialité « Mathématiques » et il est surtout localisé dans la voie scientifique (29 % des inscrits contre 12 % au baccalauréat quelle que soit l'option choisie dans le tronc commun). La part de ces bacheliers est

élevée dans la filière PCSI (« Physique, Chimie, Sciences de l'ingénieur ») mais elle est égale à celle ayant suivi la spécialité « Mathématiques ».

Un tiers des bacheliers S ayant eu une mention continue en CPGE

84 % des bacheliers entrants en CPGE ont eu une mention (*tableau 3*) alors qu'ils ne sont que 36 % à la session 2005 du baccalauréat général et technologique (bacs STI, STL et STT seulement) : 15 % ont eu une mention « Très Bien » (contre 3 % au baccalauréat 2005), 34 % une mention « Bien » (contre 9 % au baccalauréat 2005) et 35 % une mention « Assez bien » (contre 24 % au baccalauréat). L'écart entre la situation au baccalauréat et l'entrée en CPGE est le plus

Tableau 3 – Répartition des bacheliers de la session 2005 (1) entrants en première année de classes préparatoires en 2005-2006 selon la mention au baccalauréat (en %)

France métropolitaine + DOM - Public MEN + Privé sous contrat

Type de classes préparatoires	Avec mention			Sans mention	Total
	Très bien	Bien	Assez bien		
MPSI (Maths Physique/Sciences de l'ingénieur)	23	35	29	13	100
PCSI (Physique Chimie/Sciences de l'ingénieur)	14	31	36	19	100
PTSI (Physique Technologie/Sciences de l'ingénieur)	4	20	45	31	100
BCPST véto (Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre)	18	38	33	11	100
TSI (Technologie et Sciences industrielles)	15	47	29	9	100
TPC (Technologie, Physique, Chimie)	9	40	47	4	100
TB (Technologie et Biologie)	5	46	41	8	100
ENS Cachan C en 2 ans (Arts, Création industrielle)	7	23	53	17	100
Marine marchande	0	0	0	100	100
Classes scientifiques	16	33	34	17	100
Prépa. économiques et commerciales option scientifique	13	32	38	18	100
Prépa. économiques et commerciales option économique	9	33	41	17	100
Prépa économiques et commerciales option technologique	3	23	41	33	100
ENS Cachan D1 Économie Droit	7	43	37	13	100
ENS Cachan D2 Économie Méthodes	5	24	39	32	100
Classes économiques	10	32	39	19	100
Lettres	16	38	34	12	100
Lettres et Sciences sociales	25	42	27	6	100
École nationale des Chartes	24	38	31	7	100
St-Cyr option Lettres et Sciences humaines	0	29	47	24	100
Classes littéraires	18	38	33	11	100
Total CPGE en %	15	34	35	16	100
Bacheliers S session 2005 en CPGE	16	32	35	17	100
<i>Bacheliers S session 2005</i>	5	14	27	54	100
Bacheliers ES session 2005 en CPGE	11	36	39	14	100
<i>Bacheliers ES session 2005</i>	2	7	24	67	100
Bacheliers L session 2005 en CPGE	18	37	33	12	100
<i>Bacheliers L session 2005</i>	2	8	23	67	100
Bacheliers STI, STT et STL session 2005 en CPGE	9	36	36	19	100
<i>Bacheliers STI, STT et STL session 2005</i>	1	5	23	71	100
Total Bacheliers (1) session 2005	3	9	24	64	100

Source : MEN-DEPP C1 Scolarité-Océan.

Lecture : 23 % des bacheliers de la session 2005 entrant en CPGE MPSI en 2005-2006 ont obtenu une mention « Très bien » alors que la proportion totale d'admis avec cette mention dans la filière S s'élève à 5 %.

(1) Exceptés bacheliers agricoles.

Tableau 4 – Taux de poursuite des bacheliers de la session 2005 (1) en CPGE selon leur bac, leur mention au bac, leur sexe et leur appartenance sociale

France métropolitaine + DOM - Public MEN + Privé sous contrat

		Mention très bien			Mention bien			Mention assez bien			Total mentions		
		Homme	Femme	Ensemble	Homme	Femme	Ensemble	Homme	Femme	Ensemble	Homme	Femme	Ensemble
Milieu supérieur	Bac ES	43	46	45	39	34	35	15	12	13	22	20	21
	Bac L	71	67	68	43	40	40	13	14	14	25	26	26
	Bac S	75	53	62	60	36	48	36	21	29	48	31	40
	Bac technologique *	22	10	19	13	7	11	4	3	3	6	4	5
	Total	69	53	59	50	35	41	25	15	20	36	25	30
Milieu intermédiaire	Bac ES	35	32	33	28	20	22	8	6	7	13	11	11
	Bac L	49	54	54	30	28	28	11	9	9	17	15	16
	Bac S	65	42	52	48	30	38	26	14	20	35	21	28
	Bac technologique *	19	11	16	10	7	9	3	1	2	5	2	4
	Total	51	40	44	31	24	27	13	8	10	19	14	16
Milieu populaire	Bac ES	30	29	30	25	15	17	8	5	6	12	8	9
	Bac L	43	35	36	26	21	22	8	6	6	13	10	11
	Bac S	65	43	52	50	25	36	25	10	18	34	17	25
	Bac technologique *	21	1	15	7	5	6	2	1	1	3	2	3
	Total	46	35	39	26	18	21	10	5	7	15	9	12
Milieu enseignant	Bac ES	35	28	30	31	30	31	13	10	11	18	17	18
	Bac L	56	55	55	42	36	37	16	13	14	27	25	25
	Bac S	70	49	59	49	35	42	29	17	24	42	29	35
	Bac technologique *	29	20	26	10	6	8	3	3	3	5	4	5
	Total	64	47	54	42	33	37	21	13	17	32	24	28
Total	60	46	52	39	28	32	17	10	13	25	17	21	

(*) Bacheliers STI, STL et STT uniquement.

Lecture : 46 % des bacheliers ES de la session 2005 de milieu social supérieur ayant eu une mention très bien se sont orientés en CPGE.

Source : MEN-DEPP C1 Scolarité-Océan

important pour les bacheliers L : 88 % de ceux qui s'orientent en CPGE ont une mention contre 33 % au bac 2005. En ce qui concerne les bacheliers S, 83 % des entrants ont eu une mention contre 46 % sur l'ensemble des admis.

Globalement, la proportion d'entrants avec une mention est la plus haute dans la voie littéraire (89 %) et se distingue notamment dans la filière « Lettres et Sciences sociales » avec 94 %. Dans la voie scientifique, les taux de bacheliers avec mention sont les plus élevés pour les filières technologiques (TSI, TPC, TB) et la filière BCPST.

En termes de poursuite après le baccalauréat, un bachelier ayant eu une mention sur cinq s'oriente en CPGE. Mais seuls 4 % des bacheliers technologiques STI, STT et STL ayant eu une mention au baccalauréat continuent en CPGE contre 15 % des bacheliers ES, 19 % des bacheliers L et 33 % des bacheliers S.

Les bacheliers avec mention issus des milieux les moins favorisés continuent moins souvent en CPGE

Les filles ayant eu une mention au baccalauréat entrent globalement moins en CPGE que les garçons ayant eu une mention : seulement 17 % d'entre elles s'y dirigent contre 25 % des garçons (tableau 4). Cet écart d'orientation entre hommes et femmes est légèrement plus marqué pour les milieux « supérieur et enseignants » que pour les milieux « populaires et intermédiaires » mais varie plus fortement selon la série du baccalauréat. Ainsi, la série L – où 19 % des filles ayant obtenu une mention continuent en CPGE contre 20 % des garçons – s'oppose à la série S avec des taux de poursuite

respectifs de 25 et 41 %. Les séries ES et technologiques affichent des écarts de taux de poursuite intermédiaires. Néanmoins, seul 1 % des bacheliers technologiques de milieu populaire ayant eu mention très bien vont en CPGE contre 21 % de leurs homologues masculins.

Les bacheliers ayant obtenu une mention ne continuent pas autant en CPGE selon leur appartenance sociale : si près de 30 % de ceux qui sont issus des milieux supérieur et enseignant intègrent une CPGE, ils ne sont que 16 % parmi ceux du milieu intermédiaire et 12 % du milieu populaire. Les écarts de poursuite sont plus accentués pour les mentions « Très bien » et « Bien » que pour la mention « Assez bien ». Ils sont également plus élevés pour la filière générale du baccalauréat que pour la filière technologique, d'abord pour la série S, suivie de près par la série L puis par la série ES.

Rachid Bouhia, DEPP C1

Pour en savoir plus

« Les étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles, Année 2004-2005 », Note d'Information 05.22, MEN-Direction de l'évaluation et de la prospective, septembre 2005.

« Que deviennent les bacheliers, les deux années après leur bac ? », Note d'Information 05.19, MEN-DEP, juin 2005.

« Les bacheliers S : motivations et choix d'orientation après le baccalauréat », Note d'information 05.15, MEN-DEP, avril 2005.

Les classes préparatoires aux grandes écoles – Evolution sur vingt-cinq ans, Les dossiers n° 146, MEN-DEP, décembre 2003.

Source et définitions

Les résultats présentés proviennent du système d'information Scolarité et de l'enquête n° 17 (enquête adressée aux établissements hors contrat). Ils concernent les établissements publics et privés relevant du ministère de l'Éducation nationale ou sous tutelle d'autres ministères. Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche interroge lui-même ses écoles et communique les résultats à la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance.

Les données concernant les spécialités suivies au baccalauréat et les mentions obtenues sont issues de l'appariement du système d'information Scolarité avec le système d'information Océan qui recense les élèves inscrits aux examens du baccalauréat.

Les classes préparatoires aux grandes écoles constituent des formations de premier cycle de l'enseignement supérieur. Elles sont réparties en trois catégories :

- les classes économiques et commerciales qui préparent aux écoles supérieures de commerce et de gestion, au groupe des écoles nationales d'économie et de statistique et aux écoles normales supérieures ;
- les classes littéraires qui préparent aux écoles normales supérieures, à l'École nationale des chartes, aux écoles supérieures de commerce et de gestion, au groupe des écoles nationales d'économie et de statistique et aux instituts d'études politiques ;
- les classes scientifiques qui conduisent aux écoles d'ingénieurs, aux écoles normales supérieures et aux écoles nationales vétérinaires.